

TECHNICAL SCIENCES

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЕ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА ГАЗЛИНСКОМ ГКМ

Авалбаев Г.А.

и.о. доцент

Хазраткулов Ш.

ассистент

Сорабекова М.

студент

химико-технологический факультет

Джизакский политехнический институт,

Республики Узбекистан

ENVIRONMENTAL PROTECTION DURING THE CONSTRUCTION OF EXPLORATION WELLS AT THE GAZLINSKOYE GAS AND CONDENSATE FIELD

Avalbaev G.,

acting associate professor,

Khazratkulov Sh.,

assistant

Sorabekova M.

student

Faculty of Chemistry and Technology

Jizzakh Polytechnic Institute,

Republic of Uzbekistan

Аннотация

Приведены результаты исследования загазованности газобуровых скважин и их влияние на здоровье работников при бурении природного газа. Предложена технология предотвращения сероводородосодержащих вредных газов в атмосферу агрессивных сред.

Abstract

The results of the study of gas contamination of gas drilling wells and their impact on the health of workers during natural gas drilling are presented. A technology is proposed to prevent hydrogen sulfide-containing harmful gases into the atmosphere of aggressive environments

Ключевые слова: Газобуровые скважины, сероводород, тампонажные растворы, агрессивные вещества, зона загазованности.

Keywords: Gas drilling wells, hydrogen sulfide, cement slurries, aggressive substances, gas contamination zone

Газлинский ГКМ отличается аномальностью объемного содержания кислых компонентов в продуктивных объектах (H_2S до 30%, CO_2 до 20% в газовой среде и более 50% в жидкой фазе), а следовательно, высокой агрессивностью. Сероводород и диоксид углерода относятся к коррозионно-активным компонентам. Агрессивность сред, в которых они находятся, зависит от концентрации, парциального давления и температуры. При взаимодействии с незащищенными буровыми растворами резко изменяются их реологические и стабилизационные параметры, что требует ввода нейтрализующих полную невосприимчивость системы. Так же явления наблюдаются и при взаимодействии с цементными растворами.

Самый сложный процесс–взаимодействие указанных агрессивных веществ с цементным камнем, техническими и эксплуатационными колоннами, которые регламентируют стабильную изоляцию продуктивного горизонта от неконтролируемого

выхода их на поверхность, а также долговечность скважины в процессе эксплуатации. Однако такое положение чревато губительными последствиями для окружающей среды и работающих.

Рядом НИИГ проведены исследования для решения этих вопросов. НИИГ совместно с Ташкентским Государственным Техническим Университетом опробовал абсорбционный метод нейтрализации кислых газов, поступающих из продуктивного горизонта в процессе его вскрытия в буровой раствор и водные среды, изготавливаемые для замещения раствора при пуске скважин в работу при испытании. Основывались на теоретических представлениях процессов абсорбции, ее энергетической выгоды–для этого был выбран водорастворимый полиэлектролит на органической основе - кубовые остатки моноэтаноламина (КОМ). Исходя из химической и физической емкостей поглотителя для условий: $P=70\text{МПа}$ и $T=383^\circ\text{C}$, были расчи-

таны оптимальные объемные доли вводимого реагента КОМ в буровые растворы -5% и водные среды-10%. В тампонажные растворы, приготовляемые на органоминеральной основе, оптимальная добавка КОМ как ингибитора коррозии цементного камня составила 5%.

В плане охраны окружающей среды это позволило исключить вывод на поверхность кислых газов с буровым раствором, предохранить от разрушения цементный камень, а также бурильный инструмент и обсадные колонны от коррозионного разрушения (общей коррозии и водородного охрупчивания); предотвратить рассеяние агрессивных веществ при переходе от бурового раствора на воду при пуске скважины, когда выходящие невогоряющие массы водогазовой смеси содержат H_2S и CO_2 уже в химически связанном состоянии.

Естественно, в процессе эксплуатации выпуск на поверхность агрессивных веществ недопустим, но необходимо знать характер их распространения в воздушных средах при создании аварийной ситуации. Исходя из этого был рассмотрен имеющийся опыт работы за рубежом и в отдельных районах нашей страны с аналогичными или близкими к ним условиями. Для правильной оценки ситуации и принятия мер необходимо знать возможную зону рассеяния сероводорода как самого опасного компонента, его концентрации и степень опасности. При расчете этих параметров была использована методика определения воздействия H_2S , применяемая в штате Техас (США). Рассмотрена наиболее опасная ситуация:

Погода –Штыль.

Методика приняты два критерия определения опасной концентрации H_2S :

100 млн^{-1} -0,01% 139-150 мг/м³

500 млн^{-1} -0,05% 695-750 мг/м³

При достижении концентрации H_2S до 100 млн^{-1} следует решать вопрос о возможности дальнейшего пребывания людей в опасной зоне, а в случае повышения ее до 500 млн^{-1} имеется смертельная опасность для человека в течение короткого периода времени.

Были проведены расчеты для объемов выброса газов, соответственно 1 и 10 млн м³/сут. Радиус рассеяния газа при этом определили по формуле Пасквиля-Джиффорда:

$$X = [C[H_2S] \cdot Q]^m,$$

Где X- радиус рассеяния, км;

C- постоянная величина;

$[H_2S]$ - мольная доля сероводорода в выходящей газовой смеси;

Q - максимальный объем (дебит) скважины, млн м³/сут;

m- показатель степени, равный 0,6258.

После определения мольной концентрации сероводорода в смеси средняя скорость распространения газового фронта составляла: $Q=1 \text{ млн м}^3/\text{сут}$ $u=430 \text{ м/час}$, при $Q=10 \text{ млн м}^3/\text{сут}$ $u=1792 \text{ м/ч}$.

В результате были определены концентрации H_2S и радиусы распространения:

1 млн м³/сут

$C_{H_2S}=100 \text{ млн}^{-1}$ $x=10,3 \text{ км}$

$C_{H_2S}=500 \text{ млн}^{-1}$ $X=4,5 \text{ км}$

10 млн м³/сут

$C_{H_2S}=100 \text{ млн}^{-1}$ $X=43 \text{ км}$

$C_{H_2S}=500 \text{ млн}^{-1}$ $X=19,7 \text{ км}$

На основе полученных данных были построены возможные зоны загазованности и с учетом многолетних сведений о направлениях ветра и его скорости рассчитано время для принятия мер работниками военизированных служб. Расчеты показали, что неконтролируемый выброс агрессивных веществ с такой интенсивностью не может продолжаться более 3ч. Это время появления концентрации 500 млн^{-1} в пределах установленной санитарно-защитной зоны, дающее возможность специалистам противодонной службы на проведение аварийных работ. Если ситуация прогнозируется неуправляемой или работы в течение указанного времени не дали результатов, то фонтан необходимо перевести на факел. Сжигание смеси позволит многократно уменьшить рассеяние в окружающей среде вредных веществ, так как при горении выделяется серный ангидрид SO_2 , который при взаимодействии с влагой образует нестабильную кислоту.

В заключение можно сделать следующие выводы:

На Газлинском ГКМ при проверке разведочных скважин отработана технология вскрытия, испытания и исследования, позволяющая полностью предотвратить выбросы в атмосферу агрессивных веществ;

Рассчитаны зоны рассеяния кислых компонентов продуктивных флюидов на случай аварийной ситуации, определено критическое время открытого фонтанирования, не причиняющего губительного воздействия на окружающую среду;

Определена мера снижения воздействия рассеиваемых агрессивных веществ при неконтролируемом выбросе с длительным периодом его ликвидации.

Список литературы

1. Безродный Ю.Г., Акимова А. А., Глозман С.М. Проектирование и строительство СКВ.1 на площади Черная Падина вблизи особо охраняемой природной территории//Нефтяное хозяйство.1999.- №.-8.с-50-52.
2. Безродный Ю.Г., Стекольников Л.Н., Фролов В.Г. Экологические проблемы при проведении поисково-разведочных работ на нефть и газ на особо охраняемых территориях и способы их решения //Нефтегазовые технологии.2000,№6.32-36.
3. Калинин А.Г. Состояние и перспективы развития технологий бурения разведочных скважин на нефть и газ //разведка и охрана недр, 2008, №8. с-52-58.
4. Донецков Н.А., Клейманова У.И., Брежнева И.Н. Экологические ограничения при размещении поисковых скважин//Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2008, №9 - С.108-113.
5. Пат.3168139 США, кл. 166-29. Оpubл. 1965.

6. Bezrodny Yu.G. Minimization of adverse effects of protecting holes construction on specially protected territories of nature//Oil industry (Neftyanoe Khozyaistvo) -2003.-#3. p.60-63.

7. Young Ovan. The Arctic in Play: Governance in a Time Rapid Change. International Journal of Marine and Coastal Law, 2012. Vol.24. pp.423-442.

8. Ануфриев С.Н. Добыча нефти механизированным способом на шельфе – МХСП «Приразомольная»//Нефтегазовая вертикаль. - 2015. - №17-18. - с.92-93.

9. Епихин А.В. Технология бурения нефтяных и газовых скважин/А.В. Епихин [и др.] - Томск Изво Томского политехнического университета. 2019. - 75с.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АВАРИЙ И ОТРАБОТКА НЕФТЕГАЗОСБОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ПОРАЖЕННЫХ КОРРОЗИЕЙ

Авалбаев Г.А.

и.о. доцент,

Қодиров Ш.М.

ассистент

Мусаева А.

Преподаватель школы №1

Зарбдорского района, Джизакской области

Республики Узбекистан

PREDICTION OF ACCIDENTS AND TESTING OF OIL AND GAS GATHERING PIPELINES AFFECTED BY CORROSION

Avalbaev G.,

Acting Associate Professor,

Kodirov Sh.,

assistant

Musayeva A.

School teacher №1

Zarbdor region, Jizzakh region

Republic of Uzbekistan

Аннотация

Приведены влияние гидродинамических параметров на скорость коррозионных процессов в нефтесборных трубопроводах. Предложена методика прогнозирования аварийных ситуаций в нефтегазовых трубопроводах, пораженных коррозией и пути их ликвидации в период их эксплуатации.

Abstract

The effect of hydrodynamic parameters on the rate of corrosion processes in oil-gathering pipelines is given. A technique for predicting emergency situations in oil and gas pipelines affected by corrosion and ways to eliminate them during their operation are proposed.

Ключевые слова: Внутренняя коррозия, прогнозирование аварий, гидродинамические параметры, скорость коррозии, ремонтпригодность трубопроводов.

Keywords: Internal corrosion, accident prediction, hydrodynamic parameters, corrosion rate, pipeline maintainability.

Анализ характера аварий нефтегазопроводов на месторождениях Устюрта показал, что основная причина разрушений- внутренняя коррозия трубопроводов (70% всех аварий). Отказы нефтесборных коллекторов наносят значительный ущерб поэтому их прогнозирования очень актуальна. До настоящего времени исследования по этому вопросу сводилось в основном к качественной оценке коррозионной опасности участка нефтесборной сети, а непосредственно прогнозированию аварий уделялось недостаточное внимание. Отбраковку осуществляли путем опрессовки, что требовало значительных материальных затрат.

Предлагается методика прогнозирования аварий и отбраковки трубопроводов, основанная на зависимости значений скорости коррозии и вероятности порыва от различных физико-химических и гидродинамических параметров, полученных в результате обработки статистической информации об авариях нефтегазосборных трубопроводов Устюрта. В основу расчета максимальной скорости коррозии была положена зависимость ее от физико-химических параметров, полученная А.Г. Хуршудовым. Приведены результаты испытаний, уточняющие влияние гидродинамических параметров на значение скорости коррозии и на вероятность порыва.